

ОБРАЗ ЖИЗНИ КАЗАХОВ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Тогаев А.Р.

Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.
Узбекистан,

Ташкент. E-mail: Togayevabror06101998@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14603203>

Аннотация

В данной статье раскрывается понятие «образ жизни», даётся авторская точка зрения на характеристику содержания географического анализа образа жизни. В Узбекистане проживают представители многих десятков этносов. Образ жизни охватывает все существенные сферы жизнедеятельности людей: труд, формы его социальной организации, быт, формы использования людьми своего свободного времени, их участие в политической и общественной жизни, формы удовлетворения их материальных и духовных потребностей, вошедшие в повседневную практику нормы и правила поведения. Поэтому на образе жизни сказываются не только экономические отношения, но и общественно-политический строй, культура и мировоззрение людей.

Abstract

This article reveals the concept of "lifestyle", gives the author's point of view on the characteristics of the content of geographical analysis of lifestyle. Representatives of many dozens of ethnic groups live in Uzbekistan. The way of life covers all essential spheres of human activity: work, forms of its social organization, everyday life, forms of using people's free time, their participation in political and public life, forms of satisfying their material and spiritual needs, norms and rules of conduct that have entered everyday practice. Therefore, not only economic relations but also the socio-political system, culture and worldview of people affect the way of life.

Ключевые слова: образ жизни, городские поселения, сельские поселения, пространственно-временная география, казах

Key words: lifestyle, urban settlements, rural settlements, spatial and temporal geography, kazakh

В исследованиях по географии человека в последние десятилетия всё большую популярность приобретает такое понятие, как «образ жизни». Оно может быть применимо и в этнической географии – при анализе специфики пространственного поведения и культуры

отдельных народов, и в социальной географии – при выявлении особенностей жизни отдельных индивидов, семей, различных социальных, профессиональных, возрастных, территориальных групп населения (в том числе городских и сельских), и в рекреационной географии – при определении резервов свободного времени и возможностей их использования теми или иными группами людей для экскурсионных и туристских поездок, и при построении пространственно-временного ландшафта в рамках парадигмы «пространственно-временной географии» последователей Торстена Хёгерстранда.

Объектом исследования данной статьи выступает образ жизни как понятийная категория экономической и социальной географии. Предмет исследования – территориальная дифференциация образа жизни в рамках этнической группы между жителями поселений разных рангов на примере казахов в Узбекистане.

Цель исследования – определение различий в образе жизни населения между казахами городских и сельских поселений в Узбекистане.

При этом следует заметить, что в многонациональном Узбекистане существуют как общие черты и в городском, и в сельском образе жизни представителей всех этнических групп, так и отличия, обусловленные спецификой культуры каждого этноса.

Для городского образа жизни характерно несколько меньшее время, проводимое на работе, отсутствие для большинства жителей многоэтажных домов работы на приусадебных участках, наличие значительных резервов свободного времени у пенсионеров, домохозяек и учащихся, больший, чем у селян (не считая маятниковых мигрантов), размер суточных призм. Городское население Ташкентского региона, особенно в самом Ташкенте, в целом имеет более широкие возможности для трудоустройства, выбора профессии, форм занятости благодаря наличию большого числа предприятий, офисов, банков и других сервисов, Здесь активно развиваются сектора услуг, высоких технологий и торговли, больше мест и видов досуга, лучшее качество и доступность жилищно-коммунальных, медицинских, образовательных и других услуг социальной сферы. В то же время в столице Узбекистана, городах Ангрене, Ахангаране, Чирчике, Алмалыке складывается менее благоприятная экологическая ситуация, чем в большинстве сельских

поселений региона. Городское население сталкивается с проблемами загрязнения воздуха и шумового загрязнения. Горожане, в том числе и казахи, испытывают больше стрессов, соседи реже общаются.

Тем не менее между казахами в городах сильнее развиты групповые и родственные связи, по сравнению с представителями европейских национальностей, особенно в массивах одноэтажной застройки и малых городах.

Ученые из университета Хейдельберга в Германии доказали, что мозг людей, которые живут в городах, работает иначе, чем у жителей сельской местности. Они обнаружили, что в момент стресса у горожан становятся гиперактивными два участка мозга, участвующих в регуляции эмоций и тревожности. Эксперты утверждают, что это отличие городских жителей может быть повинно в увеличении числа проблем с психическим здоровьем в городских районах.

Различия в образе жизни казахов городской и сельской местности Узбекистана

Таблица 1

Наличие крупных промышленных объектов. Масса работающих, выполняющих какую-то узкую функцию приводит к обезличиванию их взаимоотношений	Мелкие мастерские и цеха – основная промышленность в сельской местности. Соответственно, отношения между работниками на них почти «родственные»
Широкие возможности в учебно-образовательном плане дают юному поколению горожан относительную свободу в выборе будущей профессии и, соответственно, позволяют стремиться к более высоким целям	Как правило, на селе выбор для молодежи в плане дальнейшего развития небольшой. Либо ехать в город, получать специальность, нужную для сельского хозяйства, тем самым ограничивая творческий потенциал своей личности, и возвращаться на «малую родину». Либо выбирать то, к чему лежит душа, и пытаться остаться в городе для воплощения своей мечты, что совсем не так просто, как, к примеру, для коренного горожанина.
Хорошо развитая инфраструктура. С одной стороны, это повышает темп жизни и коэффициент полезного действия, с другой – увеличивает стрессовые риски.	Часто бывают ситуации, когда время тратится совершенно непродуктивно и при всем желании ничего нельзя поделать. Однако при этом все течет неторопливо и количество потраченных нервов значительно меньше, чем в «городском варианте».
Городская медицина, как	Не очень качественная медицина

<p>правило, значительно превосходит сельскую, что, как ни странно, приводит горожан к более бережному отношению к своему собственному здоровью. Хождение по врачам – одно из любимых занятий определенной группы городских жителей, особенно в преклонном возрасте.</p>	<p>не особо влияет на здоровье сельчан и не вызывает у них резких нареканий. Хорошая экология, относительно чистые продукты делают свое дело в оздоровлении сельских граждан лучше любого дипломированного врача.</p>
<p>Множество доступных развлечений и услуг. Это позволяет частично снимать стресс, накопленный за день, неделю, месяц. Хотя некоторые «игрища», наоборот, его увеличивают. Однако масса разнообразнейших мероприятий вызывает определенную пресыщенность и зачастую не способствует здоровью.</p>	<p>Подавляющее большинство «городских» видов отдыха недоступно сельским жителям ввиду их элементарного отсутствия. Однако в этом есть и положительный момент. Приезд известного исполнителя или музыкальной группы вызывает бурю положительных эмоций и запоминается до конца жизни.</p>
<p>Гораздо больше возможностей в карьерном и профессиональном плане. Широкий выбор специальностей. Но есть минус. Такая доступность вызывает некоторое несерьезное отношение к работе у многих горожан (в первую очередь молодых), легкомысленность, что, конечно, не улучшает производительность и качество труда</p>	<p>Выбор профессий на селе невелик. Да и вакансий не так много. Поэтому, как правило, деревенские относятся к своей работе ответственно и серьезно. И неважно, где они работают – в городе или на «малой родине». Общеизвестно, что работник, приехавший из деревни, наиболее исполнительен и надежен.</p>
<p>Огромная скученность населения и в то же время – его разобщенность и замкнутость. Принцип «мой дом – моя крепость» никто не отменял, и в современных городах он воплощен в полной мере и даже получил дальнейшее развитие – «что происходит за стенами моей крепости, меня совершенно не касается».</p>	<p>На селе еще сохранились остатки былой патриархальности прошлых столетий. Все друг друга знают, живо интересуются даже самыми незначительными событиями внутренней жизни своего сельского сообщества и обсуждают их. Во многих деревнях до сих пор не закрывают днем входные двери, что для города совершенно немыслимо.</p>
<p>В городе у человека всегда возникает масса проблем независимо от его желания. Соответственно, у многих горожан вырабатывается определенный стиль жизни, общения – нервно-агрессивный. Это своего рода защитная реакция на постоянные внешние раздражители.</p>	<p>В большинстве своем сельчане добродушны и открыты. С ними легко установить контакт и редко встретишь необоснованную агрессию. Попав в городские условия, им нередко приходится достаточно тяжело на первых порах именно из-за неспособности жестко реагировать на какие-то, с их точки зрения, мелочи</p>

В деревнях люди знают друг друга, каждый человек на виду. Мнение о себе односельчан довольно сложно изменить. Поэтому сельские жители (не все, но многие) дорожат своей репутацией и хорошими отношениями с соседями.

Для жителей Узбекистана, в том числе, для представителей казахского этноса, характерно гостеприимство. Особенно ярко эта черта проявляется в сельской местности. В тех кишлаках, где мало туристов и отдыхающих, могут даже случайного путника пригласить к себе в дом. С другой стороны, городской образ жизни проникает в сельскую местность Ташкентского региона быстрее, чем в сельскую местность других регионов Узбекистана.

Литература:

1. Анохин А.А., Житин Д.В. География населения с основами демографии: Учебное пособие. – СПб. Изд-во СПбГУ, 2013.
2. та-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Т.: Изд-во медицинской литературы имени Абу Али ибн Сино, 1998.
3. Ердаuletов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика. – Алматы, 2000.
4. Морфология культуры. Структура и динамика / Г. А. Аванесова, В. Г. Бабаков, Э. В. Быкова и др. Учеб. пособие для вузов. – М.: Наука, 1994.
5. Бўриева М.Р., Тожиева З.Н., Зокиров С.С. Аҳоли географияси ва демография асослари. Ўқув қўлланма. – Т.: Тафаккур, 2011. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Узбекистан, 2014.
6. Щитова Н.А. География образа жизни: теория и практика регионального исследования. Автореф. дис. докт. геогр. наук. – М., 2005.